

BOLALARDA SUIDSIDNI OLDINI OLISH

Pozilova Ma'muraxon Mamasoliyevna

Andijon viloyati Jalaquduq tumani

MMT tasarrufidagi 26-maktab amaliyotchi Psixologi

+998973385052

mamurafozilova648@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8245495>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarda suidsid holatlarini oldini olish, uning murakkab muammolari dolzarbligi yechimlari sabablari haqida yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy, individual, psixologik, omillar, stress, ekologik, neonatal, chaqaloq, perinental, infeksiya, bezgak, Yaponiya, Chadda, diareya, pnevmoniya.

O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy siyosatida milliy o'zlikni anglash, milliy va umumbashariy qadriyatlarini o'zlashtirish orqali shaxs bilan jamiyat o'rtasida uyg'unlikni vujudga keltirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada mamlakatimizda yoshlar, o'quvchilarning qobilyatlari, iste'dodlari, ichki imkoniyatlari o'ziga xos individual-psixologik xususiyatlarini tadqiq etish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Kishi dunyoga kelgandan so'ng, avvalo, uning ota-onasi, farzandini unib-o'sishini, kamol topishini istaydi. Kelajakda esa o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib shu yurtning biror koriga nafi tegadigan barkamol avlod sifatida ulg'ayadi. Hozirgi vaqtga kelib dunyo aholisining soni yildan-yilga ortib bormoqda. Tug'ilgan bolalarning aksariyatida esa turli xil nuqsonlar kuzatilmoqda. Ushbu holatlarning kelib chiqishiga sabab bo'lgan bir qancha omillar mavjud. Jumladan, ekologik holatning yomonlashuvi, turmush qurishda yo'l qo'yilgan xatolar va sog'lom turmush tarziga amal qilmaslik natijasida yuzaga kelmoqda. Lekin hozirgi vaqtga kelib davlatimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatlar ushbu turdagi shaxslarga ham keng yo'l ochdi. Maxsus maktablar hamda inklyuziv ta'limning to'g'ri yo'lga qo'yilganligi, ularga ta'lim-tarbiya berish jarayoni davlat standartlariga javob bera oladigan darajada shakllanib bormoqda.

O'z joniga qasd qilishning tegishli omillari

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra (2014), har yili dunyoda 800 mingdan ortiq odam o'z joniga qasd qiladi; bu dunyo bo'ylab o'limning o'ninchi asosiy sababidir. Agar biz muvaffaqiyatsiz urinishlarni qo'shsak, bu raqam taxminan o'nga ko'payadi va ko'p odamlar o'zlarini o'ldirish haqida takrorlanadigan fikrlarga ega.

Stress har qanday stimuldan kelib chiqishi mumkin (stressli yoki yo'q), shu paytda odam ekologik omilni bezovta qiluvchi yoki yoqimsiz deb qabul qiladi va unga to'g'ri moslashishda muammolarga duch keladi.

Bolalar o'limi — besh yoshgacha bo'lgan bolalar o'limi^[2]. Bolalar o'limi darajasi, shuningdek, besh yoshgacha bo'lgan bolalar o'limi darajasi 1000 tirik tug'ilgan chaqaloqqa to'g'ri keladigan tug'ilishdan to'liq besh yoshgacha bo'lgan o'lim ehtimolini bildiradi^[3].

U neonatal o'lim va chaqaloqlar o'limini (hayotning birinchi yilidagi o'lim ehtimoli) o'z ichiga oladi^[4].

Bolalar o'limini kamaytirish Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror Rivojlanish Maqsadlarining bir qanchalarida o'z aksini topgan. Maqsad 3.2 „2030-yilga kelib, yangi tug'ilgan chaqaloqlar va 5 yoshgacha bo'lgan bolalarning oldini olish mumkin bo'lgan

o'limini tugatish, barcha mamlakatlar ...5 yoshgacha bo'lgan o'limni 1000 tirik tug'ilgan chaqaloqqa kamida 25 tagacha kamaytirishni maqsad qilgan"^[5].

So'nggi 40 yil ichida bolalar o'limi darajasi kamaydi. 1990-yilda besh yoshgacha bo'lgan 12,6 million bola vafot etgan bo'lsa, 2016-yilda bu raqam 5,6 million bolaga, 2020-yilda esa dunyo miqyosida yana 5 millionga qisqardi. Tez taraqqiyot 1990-yildan beri oldini olish mumkin bo'lgan bolalar o'limining sezilarli darajada pasayishiga olib keldi, 1990 va 2016 yillar oralig'ida 5 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limining global darajasi yarmidan ko'proqqa kamaydi^[6] 1990 yilda besh yoshgacha bo'lgan 12,6 million bola vafot etgan bo'lsa, 2016-yilda bu raqam 5,6 million bolaga kamaydi^[6]. Biroq, yutuqlarga qaramay, har kuni deyarli oldini olish mumkin bo'lgan sabablarga ko'ra besh yoshgacha bo'lgan 15 000 o'lim mavjud^[6]. Ularning qariyb 80 foizi Sahroi Kabirdan janubiy Afrika va Janubiy Osiyoda ro'y beradi va besh yoshgacha bo'lgan bolalar o'limining yarmini atigi 6 ta davlat tashkil qiladi: Xitoy, Hindiston, Pokiston, Nigeriya, Efiopiya va Kongo Demokratik Respublikasi^[6]. Bu bolalarning 45 % hayotning dastlabki 28 kunida vafot etgan^[7]. O'lim darajasi 1 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida eng yuqori, 15 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan, 1 yoshdan 4 yoshgacha va 5 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasida o'lim darajasi eng yuqori bo'lgan^[8].

Bolalar o'limi haqida aniq ma'lumotlarsiz biz bolaning hayoti uchun eng katta xavflarni to'liq aniqlay olmaymiz va ularga qarshi kurasha olmaymiz^{[9][10]}.

Bolalar o'limining turlari [[tahrir](#) | [manbasini tahrirlash](#)]

Bolalar o'limi deganda 1000 tirik tug'ilgan chaqaloqqa 5 yoshgacha bo'lgan bolalarning o'limi soni tushuniladi. Aniqroq atamalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Perinatal o'lim darajasi: Tug'ilgandan keyingi birinchi hafta ichida o'lgan bolalar soni ÷ umumiy tug'ilganlar soni^[11].
- Neonatal o'lim darajasi: hayotning dastlabki 28 kunida o'lgan bolalar soni ÷ umumiy tug'ilganlar soni^[11].
- Go'daklar o'limi darajasi: hayotning dastlabki 12 oyidagi bolalar o'limi soni ÷ umumiy tug'ilganlar soni^[11].
- 5 yoshgacha bo'lgan o'lim darajasi: 5 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limi ÷ umumiy tug'ilganlar soni^[11].
- Bolalar o'limi deganda 5 yoshgacha bo'lgan har qanday bolaning bevaqt o'limi tushuniladi. Biroq, bu 5 yil ichida 5 ta kichik guruh mavjud. Perinatal homilani, tirik organizmni anglatadi, lekin hali tug'ilmagan. Odatda, peri neonatal o'lim erta tug'ilish yoki tug'ma nuqsonlar tufayli sodir bo'ladi. Neonatal deganda bolaning tug'ilgandan keyin bir oy yoki 28 kun ichida o'limi tushuniladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning o'limi kasalxonada ko'rsatilayotgan yordam turida, shuningdek, tug'ma nuqsonlar va asoratlarda namoyon bo'ladi. Chaqaloq deganda bolaning birinchi tug'ilgan kundan oldin yoki hayotidan keyin 12 oy ichida o'limi tushuniladi. Asosiy sabablardan ba'zilar erta tug'ilish, SIDS, kam vazn, to'yib ovqatlanmaslik va yuqumli kasalliklardir. Va nihoyat, 5 yoshgacha bo'lgan o'lim darajasi 5 yoshgacha yoki hayotning birinchi 5 yilida vafot etgan bolalarga tegishli^[12].

Sabablari

Besh yoshgacha bo'lgan bolalar o'limining asosiy sabablari:

- Erta tug'ilishning asoratlari (18 %)
- Pnevmoniya (16 %)
- Tug'ruqlararo bilan bog'liq hodisalar (12 %)

- Neonatal sepsis (7 %)
- Diareya (8 %)
- bezgak (5 %)
- Noto'g'ri ovqatlanish (34 %)

Dunyo bo'ylab bolalar o'limining xilma-xilligi mavjud. Demografik o'tish rejimining (DO'R) ikkinchi yoki uchinchi bosqichida bo'lgan mamlakatlarda bolalar o'limi darajasi to'rtinchi yoki beshinchi bosqichdagi mamlakatlarga qaraganda yuqoriroqdir. Chadda chaqaloqlar o'limi 1000 tirik tug'ilgan chaqaloqqa 96 ni tashkil qiladi, Yaponiyada esa atigi 2,2 ni tashkil qiladi^[13]. 2010-yilda dunyo bo'ylab 7,6 million bola o'limi qayd etilgan, ularning aksariyati kam rivojlangan mamlakatlarda sodir bo'lgan. Ularning 4,7 millioni infeksiya va tartibsizlikdan vafot etgan^[14]. Bolalar o'limi nafaqat infeksiya va tartibsizlikdan kelib chiqadi: u erta tug'ilishdan ham kelib chiqadi; tug'ma nuqson; yangi tug'ilgan chaqaloqning infeksiyasi; tug'ilishning murakkabligi; va bezgak, sepsis va diareya kabi kasalliklar^[15]. Kam rivojlangan mamlakatlarda to'yib ovqatlanmaslik bolalar o'limining asosiy sababidir^[15]. Pnevmoniya, diareya va bezgak birgalikda 5 yoshgacha bo'lgan har 3 o'limdan 1 tasi sabab bo'lsa, dunyo miqyosida besh yoshgacha bo'lgan bolalar o'limining deyarli yarmi to'g'ri ovqatlanish bilan bog'liq^[16].

Oldini olish

Bolalarning omon qolishi — bu bolalar o'limini kamaytirishga qaratilgan sog'liqni saqlash sohasi. Bolalarning omon qolish choralari diareya, pnevmoniya, bezgak va neonatal kasalliklarni o'z ichiga olgan bolalar o'limining eng keng tarqalgan sabablarini bartaraf etishga qaratilgan. Faqatgina 5 yoshgacha bo'lgan bolalarning bir qismidan har yili taxminan 5,6 million bola, asosan, bunday oldini olish mumkin bo'lgan sabablarga ko'ra vafot etadi^[17].

Bolalarning omon qolishi uchun strategiyalar va tadbirlar 2015-yilgacha besh yoshgacha bo'lgan bolalarning 2/3 qismiga bolalar o'limini kamaytirishga qaratilgan to'rtinchi Mingyillik rivojlanish maqsadlariga (MRM) mos keladi. 2015-yilda MRMLar 2030-yilgacha bu o'limlarni tugatishni maqsad qilgan Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) bilan almashtirildi. SDG maqsadlariga erishish uchun 5 yoshgacha bo'lgan o'lim darajasi bo'yicha maqsadlarga erishish uchun barcha mamlakatlarning 1/4 dan ko'prog'ida (ularning aksariyati Sahroi Kabirdan janubda joylashgan) va 60 ta mamlakatda (ko'plari quyida joylashgan) taraqqiyotni tezlashtirish kerak. -Saxara Afrikasi va Janubiy Osiyo) neonatal o'lim bo'yicha maqsadlarga erishish^[18]. Tezlashtirilgan rivojlanish bo'lmasa, 2017-yildan 2030-yilgacha besh yoshgacha bo'lgan 60 million bola nobud bo'ladi, ularning yarmiga yaqini yangi tug'ilgan chaqaloqlardir. Xitoy 5 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limini kamaytirish bo'yicha o'z maqsadiga muddatidan ancha oldin erishdi^[19].

Bolalar o'limining uchdan ikki qismining oldini olish mumkin^[20]. Har yili vafot etadigan bolalarning aksariyatini past texnologiyali, dalillarga asoslangan, tejamkor chora-tadbirlar, masalan, emlashlar, antibiotiklar, mikronutrient qo'shimchalari, insektitsidlar bilan davolash qilingan yotoq to'rlari, yaxshilangan oilaviy parvarish va emizish amaliyoti^[21] va og'zaki regidratatsiya terapiyasi^[22]. Ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish, asosiy xizmatlardan foydalanish yo'lidagi moliyaviy va ijtimoiy to'siqlarni bartaraf etish, aholining kam ta'minlangan qatlamlari uchun muhim xizmatlar ko'rsatishni yanada qulayroq qiladigan innovatsiyalarni ishlab chiqish va sog'liqni saqlash tizimlarining mahalliy mas'uliyatini

oshirish sog'liqni saqlash tizimlariga tenglikni yaxshilash va o'limni kamaytirish imkonini bergan siyosat tadbirlaridir^[23].

Rivojlanayotgan mamlakatlarda nafas olish va diareya kasalliklari bilan bog'liq bolalar o'limini qo'llarni sovun bilan yuvish kabi oddiy xatti-harakatlarni kiritish orqali kamaytirish mumkin. Ushbu oddiy harakat ushbu kasalliklardan o'lim darajasini deyarli 50 foizga kamaytirishi mumkin^[24].

Tasdiqlangan, tejamkor tadbirlar yiliga millionlab bolalarning hayotini saqlab qolishi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Vaktsina bo'limi 2014-yil holatiga ko'ra, dunyodagi bolalarning 36 foizini tirik qolish imkoniyatlarini yaxshilash uchun qo'llab-quvvatladi, ammo poliomielit, qoqshol va qizamiqni kamaytirishdagi muvaffaqiyatlarga qaramay, arzon emlash choralari 30 million bolani qamrab olmaydi^[25]. Qizamiq va qoqshol har yili 5 yoshgacha bo'lgan 1 milliondan ortiq bolani o'ldiradi. A vitamini qo'shimchasi har bir kapsula uchun atigi 0,02 dollar turadi va yiliga 2-3 marta beriladigan ko'rlik va o'limning oldini oladi. A vitamini qo'shimchasi barcha sabablarga ko'ra o'limni 12-24 foizga kamaytirishi ko'rsatilgan bo'lsa-da, 2015-yilda maqsadli bolalarning atigi 70 foiziga erishildi^[26]. Har yili 250 000 dan 500 000 gacha bolalar ko'r bo'lib qoladi, ularning 70 foizi 12 oy ichida vafot etadi. Og'iz orqali regidratatsiya terapiyasi (ORT) diareya orqali yo'qolgan suyuqliklarni samarali davolashdir; ammo diareya bilan og'rikan bolalarning 10 tadan 4 tasi (44 foizi) ORT bilan davolanadi^[27].

Yangi tug'ilgan chaqaloqqa asosiy g'amxo'rlik, jumladan, onalarni qoqsholga qarshi emlash, gigienik tug'ish muhitida toza tug'ilish amaliyotini ta'minlash, tug'ilgandan keyin darhol quritish va o'rash, zarur issiqlik bilan ta'minlash, zudlik bilan va davomiy emizishni rag'batlantirish, immunizatsiya va antibiotiklar bilan infeksiyalarni davolash — mumkin. har yili 3 million yangi tug'ilgan chaqaloqning hayotini saqlab qoladi. Yaxshilangan sanitariya sharoitlari va toza ichimlik suvidan foydalanish bolalarda infeksiya va diareyani kamaytirishi mumkin. Dunyo aholisining 30 % dan ortig'i oddiy sanitariya sharoitlariga ega emas va 844 million kishi xavfli ichimlik suvi manbalaridan foydalanadi^[28].

Harakatlar

Butun dunyo bo'ylab bolalarning omon qolish faoliyatini targ'ib qiluvchi va amalga oshiruvchi agentliklarga UNICEF va nodavlat tashkilotlar kiradi; Jahon banki, Buyuk Britaniya hukumati Xalqaro taraqqiyot departamenti, Kanada Xalqaro taraqqiyot agentligi va Amerika Qo'shma Shtatlari Xalqaro Taraqqiyot Agentligi dunyo bo'ylab bolalarning omon qolishining asosiy donorlaridir. Qo'shma Shtatlarda bolalarni omon qoldirish bo'yicha nodavlat agentliklarning aksariyati CORE guruhiga tegishli bo'lib, koalitsiya hamkorlikda harakat qilish orqali dunyoning eng qashshoq mamlakatlaridagi yosh bolalar hayotini saqlab qolish uchun ishlaydi.

1990-yildan beri bolalar o'limini kamaytirish bo'yicha jiddiy global yutuqlarga erishildi. Dunyo bo'ylab 5 yoshgacha bo'lgan o'limlarning umumiy soni 1990-yildagi 12,6 milliondan 2019-yilda 5,2 milliongacha kamaydi. 1990-yildan beri 5 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limi 59 foizga kamaydi, ya'ni 1990-yilda har 1000 tirik tug'ilgan chaqaloqqa 93 ta o'limdan 2019-yilda 38 tagacha. Bu 1990-yilda 5 yoshga to'lmasdan vafot etgan har 11 boladan 1 nafariga teng, 2019-yilda 27 boladan 1 nafari. Barqaror rivojlanish maqsadlarida 5 yoshgacha va yangi tug'ilgan chaqaloqlar o'limini kamaytirish bo'yicha ikkita yangi maqsad qo'yilgan. Maqsadlar har bir mamlakatda yangi tug'ilgan chaqaloqlar o'limini har 1000 tirik

tugʻilgan chaqaloqqa 12, har bir mamlakatda esa 5 yoshgacha boʻlgan oʻlim koʻrsatkichini 1000 tirik tugʻilgan chaqaloqqa 25 etib belgilab qoʻygan. 2019-yilda 122 ta davlat bunga duch keldi va har 10 yilda yana 20 ta mamlakat kelishi kutilmoqda^[29]. JSST barcha mamlakatlarda hech qanday mablagʻsiz toʻgʻri sogʻliqni saqlash xizmatiga ega boʻlishi uchun sogʻliqni saqlash tengligi va universal sogʻliqni saqlashni qoʻllab-quvvatlashini taʼkidlaydi^[30]. Har bir davlat DOʻR ning yuqori bosqichiga yetganligi sababli bolalar oʻlimi pasayib bormoqda. 2000-yildan 2010-yilgacha bolalar oʻlimi 9,6 milliondan 7,6 millionga kamaydi. Bolalar oʻlimini kamaytirish uchun taʼlimni yaxshilash, sogʻliqni saqlashning yuqori standartlari va bola tugʻishda ehtiyotkor boʻlish kerak. Bolalar oʻlimini tugʻilish paytida va emizishda mutaxassislarining ishtiroki, shuningdek, toza suv, sanitariya va emlashdan foydalanish orqali kamaytirish mumkin^[31]. 2016-yilda dunyo boʻyicha oʻrtacha koʻrsatkich 41 (4,1 %) boʻlib, 1990-yildagi 93 (9,3 %) oʻrniga kamaydi^[32]. Bu 2016-yilda vafot etgan besh yoshgacha boʻlgan 5,6 million bolaga teng^[6].

Vaqt oʻtishi bilan global bolalar oʻlimi

Ayollar koʻp farzandli boʻlgan mamlakatlarda bolalar oʻlimi yuqori (tugʻilish darajasi yuqori). Boy mamlakatlarda bolalar oʻlimi kambagʻallarga qaraganda pastroq.

Variatsiya [[tahrir](#) | [manbasini tahrirlash](#)]

5 yoshgacha boʻlgan oʻlim darajasida katta tafovutlar mavjud. Dunyo miqyosida 5 yoshgacha boʻlgan bolalar oʻlimi darajasi eng yuqori boʻlgan mamlakatda bolaning oʻlim xavfi 5 yoshgacha boʻlgan bolalar oʻlimi darajasi eng past boʻlgan mamlakatga nisbatan qariyb 60 baravar yuqori^[33]. Sahroi Kabirdan janubiy Afrika dunyodagi 5 yoshgacha boʻlgan oʻlim darajasi eng yuqori boʻlgan mintaqa boʻlib qolmoqda: 1000 tirik tugʻilgan chaqaloqqa 100 dan ortiq oʻlim koʻrsatkichiga ega boʻlgan olti mamlakatning barchasi Sahroi-Saxara Afrikasida joylashgan boʻlib, Somalida 5 yoshgacha boʻlgan oʻlim darajasi eng yuqori^{[34][6]}.

Bundan tashqari, 5 yoshgacha boʻlgan oʻlimning taxminan 80 % faqat ikkita mintaqada sodir boʻladi: Sahroi Kabirdan janubiy Afrika va Janubiy Osiyo.^[35] 5 yoshgacha boʻlgan bolalar oʻlimining yarmi 6 ta davlatga toʻgʻri keladi, xususan, Hindiston, Nigeriya, Pokiston, Kongo Demokratik Respublikasi, Efiopiya va Xitoy^[6]. Dunyo boʻylab besh yoshgacha boʻlgan bolalar oʻlimining deyarli uchdan bir qismi (32 foiz) Hindiston va Nigeriyaning oʻziga toʻgʻri keladi^[6]. Past va oʻrta daromadli mamlakatlarda, shuningdek, maʼmuriy boʻlinmalar boʻyicha bolalar oʻlimi koʻrsatkichlarida sezilarli oʻzgarishlar mavjud^{[36][37]}.

Xuddi shunday, rivojlanayotgan mamlakatlarda boy va kambagʻal uy xoʻjaliklari oʻrtasida tafovut mavjud. Save the Children (tarjimasi „Bolalarni asrang“) gazetasiga koʻra, Hindistondagi eng kambagʻal xonadonlardagi bolalar besh yoshga toʻlgunga qadar oʻlish ehtimoli eng boy xonadonlardagilarga qaraganda uch baravar koʻp. Barcha past va oʻrta daromadli mamlakatlarda (Xitoyni hisobga olmaganda) tizimli tadqiqot maʼlumotlariga koʻra, eng kambagʻal uy xoʻjaliklaridagi bolalarning 5 yoshgacha oʻlish ehtimoli eng boy oiladagilarga qaraganda ikki baravar koʻp^[38].

Katta tadqiqotchilar jamoasi 2019-yil oktabr oyida tabiatda bolalar oʻlimining global taqsimoti boʻyicha yirik tadqiqotni chop etdi^[39]. Bu submilliy okrug (17554 birlik) darajasida bolalar oʻlimini xaritaga kiritgan birinchi global tadqiqot edi. Tadqiqot bolalar oʻlimini yanada kamaytiradigan harakatlarni amalga oshirish uchun muhim qadam sifatida taʼriflandi^[40].

Davlatlarning bolalar omon qolish darajasi tugʻilish darajasi va daromad taqsimoti kabi omillarga qarab oʻzgaradi; taqsimotning oʻzgarishi bolalarning omon qolishi va daromad

taqsimoti, shuningdek, tug'ilish darajasi o'rtasidagi kuchli bog'liqlikni ko'rsatadi, bunda bolalar omon qolish ko'rsatkichi o'rtacha daromadning oshishi bilan bir qatorda o'rtacha tug'ilish darajasining pasayishiga imkon beradi^{[41][42]}.

References:

1. <https://uz.warbletoncouncil.org/prevencion-del-suicidio-6453>
2. Toshpo'latov, A. (2023). SHAXS PSIXODIAGNOSTIKASIDA PROYEKTIV METODIKALARDAN FOYDALANISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(5 Part 2), 170–178. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/16154>
3. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8001510>
4. <https://uz.warbletoncouncil.org/estres-infantil-16219>
5. https://uz.wikipedia.org/wiki/Bolalar_o%27limi

